

Черниш Роман Федорович
старший викладач Національної академії
Служби безпеки України,
кандидат юридичних наук, капітан

Міжнародний правовий досвід забезпечення безпеки осіб, які сприяють правоохоронним органам у здійсненні правосуддя

Реформування кримінальної юстиції України спрямоване на підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, яка набуває організованих форм транснаціонального характеру, а також на удосконалення засобів захисту прав людини від злочинних посягань та від необґрунтованого їх обмеження суб'єктами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Важливим напрямом у вказаній сфері стало прийняття 13 квітня 2012 року Верховною Радою України нового Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Новації КПК України сприятимуть змагальності та рівності сторін у кримінальному процесі, дозволять підвищити оперативність провадження, удосконалити процедуру кримінального судочинства, зменшати кількість обвинувальних вироків і в цілому сприятимуть запровадженню якісно нової системи правових засобів захисту людини, суспільства й держави від кримінальних правопорушень.

Як свідчить практика, особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, зазвичай в процесі розслідування використовує особливий психологічний та тактичний захист, який спрямований на збереження нею в таємниці інформації як про факт особистої причетності до діяння, що містить ознаки злочину передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК України, так і про факт приховування зазначеної причетності. А отримати відомості про вказані факти – означає розкрити приховуване, тобто довести причетність конкретної особи до вчинення протиправного діяння.

Аналогічної думки дотримується й законодавець. Зокрема, в ст. 275 «Використання конфіденційного співробітництва» КПК України передбачено, що при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених Кодексом.

Зазначена законодавча новела стала підтвердженням того факту, що конфіденційне співробітництво набуває більшого значення, і стає вагомим правовим інструментом не лише в процесі здійснення ОРД, а й у сфері кримінально-процесуального провадження. Зважаючи на вищевикладене, однією з актуальних проблем в діяльності правоохоронних органів постає питання необхідності підвищення якісного забезпечення безпеки осіб, які конфіденційно співробітничать з ними. Адже до цього часу в загальному вигляді лише окремі аспекти окресленої проблеми знайшли своє відображення у чинних нормативно-правових актах.

Для того, щоб визначитися з механізмом забезпечення безпеки осіб, які сприяють здійсненню правосуддя, доцільно проаналізувати міжнародний правовий досвід з цього питання.

Проблемам забезпечення прав людини у сфері правосуддя світова спільнота почала приділяти увагу з початку 50-х років ХХ століття. Особливо зазначена діяльність активізувалася в 80-х роках минулого століття і на даний час у загальному вигляді координується Комісією з попередження злочинності та кримінального правосуддя Економічної та Соціальної Ради ООН, конгресами ООН з попередження злочинності та поведіння з правопорушниками тощо.

Значення діяльності вищевказаних органів полягає у тому, що вони, по-перше, відстежують глобальні тенденції злочинності, узагальнюють світовий досвід боротьби з нею, досліджують ефективність конкретних засобів протидії та рекомендують їх для застосування на національному рівні.

По-друге, також міжнародним співтовариством зусиллями ООН та Ради Європи прийнято низку нормативно-правових актів, які мають обов'язкову юридичну силу для держав, що їх ратифікували.

Одним із базових документів в сфері забезпечення безпеки вказаних осіб стала прийнята 29 листопада 1985 р. Генеральною Асамблеєю ООН «Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою» (далі - Декларація).

Поряд із традиційними проблемами жертв злочинності (наприклад, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочинного діяння) причиною її прийняття стала нагальна проблема забезпечення безпеки потерпілих, свідків, інших осіб, які сприяють здійсненню правосуддя та їх близьких родичів.

У преамбулі резолюції, де йдеться про причини, що спонукали прийняти Декларацію, зазначено, що «жертвам злочинів», їх сім'ям, свідкам та іншим особам, які надають їм допомогу, несправедливо

наносяться збитки, тілесні пошкодження чи шкода їх власності і що, крім цього, до них можуть застосовуватися окремі обмеження у процесі сприяння судовому переслідуванню правопорушників.

До «жертв злочинів» відносять осіб, яким індивідуально або колективно було завдано шкоди, включаючи тілесні ушкодження, моральні або матеріальні збитки, емоційні страждання, істотне обмеження їх основних прав внаслідок діянь, які порушують національні кримінальні закони держав-членів.

Тобто, до категорії «жертв злочинів» можна віднести й осіб, що сприяють здійсненню правосуддя, внаслідок чого відбувається обмеження або порушення їх прав.

У ст. 6 Декларації мова йде про те, що необхідно сприяти тому, щоб судові та адміністративні процедури більшою мірою відповідали потребам жертв: а) надання жертвам інформації про їх роль і про обсяг, терміни проведення та час судового розгляду та про результати розгляду їх справ, особливо у випадках тяжких злочинів, а також у випадках, коли ними запрошена така інформація; б) забезпечення можливості викладу й розгляду думок і побажань жертв на відповідних етапах судового розгляду в тих випадках, коли зачіпаються їхні особисті інтереси, без шкоди для звинувачених та згідно відповідної національної системи кримінального правосуддя; с) надання належної допомоги жертвам протягом всього судового розгляду; d) вжиття заходів для зведення до мінімуму незручностей для жертв охорони їхнього особистого життя у тих випадках, коли це необхідно, і забезпечення їх безпеки, а також безпеки їх сімей та свідків з їхнього боку і їх захисту від залякування та помсти; е) запобігання невинуватих затримок при розгляді справ і виконанні постанов чи рішень про надання компенсації жертвам.

Необхідно відмітити, що Декларація, як і інші документи у формі декларацій та резолюцій, відноситься до групи міжнародних правових документів рекомендаційного характеру і не має обов'язкової юридичної сили. Значимість вказаних видів документів полягає в тому, що вони створюють міжнародні засади, спрямовані на вдосконалення національного законодавства, яке повною мірою буде відповідати світовим стандартам у галузі права.

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що з прийняттям нового КПК України особливої актуальності набуває питання підвищення ефективності заходів, направлених на забезпечення безпеки осіб, що сприяють здійсненню правосуддя та врахування при цьому міжнародного правового досвіду в окресленій сфері.

Список використаних джерел:

1. Брусницьн Л. В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудною : Дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.09. – М., 2002. – 520 с.

2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью от 29 ноября 1985 г. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 січн. 2013 р.: (ОФЦ, ТЕКСТ). – К.: Паливода А.В., 2013. – 328 с. – (Кодекси України).

4. Омельчук В.А. Шляхи забезпечення безпеки осіб, які конфіденційно співробітничують з правоохоронними органами України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Науково-теоретичний журнал. Спец. вип. № 3-2012 . – Луганськ, 2012. – С. 10 – 19.

Швидкова Олена Володимирівна
доцент кафедри кримінального права
та кримінального процесу
Національної академії СБ України,
кандидат юридичних наук, підполковник

Щодо визначення підстав слідчих (розшукових) дій

Слідчі (розшукові) дії відіграють важливу роль у встановленні обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки є одним із способів збирання (формування) та перевірки доказів. Відповідно до вимог ст. 62 Конституції України та ст.ст. 17, 86 КПК України процесуальні рішення, які приймаються слідчим, прокурором, судом, мають ґрунтуватись на доказах, отриманих законним шляхом (допустимих доказах). Порушення встановленого законом порядку проведення слідчих (розшукових) дій є підставою для визнання доказів недопустимими, що виключає можливість їх подальшого використання у доказуванні та для обґрунтування процесуаль-